

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

23 ABRIL 2026 | Nº 376

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Em doentes de baixo risco, a terapêutica anti-hipertensiva não parece ter benefício significativo

Referência: Wang D et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2026, Issue 4. Art. No.: CD006742. DOI: 10.1002/14651858.CD006742.pub4.

Análise do estudo: o objectivo desta revisão sistemática - uma atualização de uma outra revisão Cochrane publicada em 2012 - foi reavaliar se o início da farmacoterapia anti-hipertensiva em comparação com o placebo ou a ausência de tratamento em pessoas com hipertensão ligeira não tratada e sem doença cardiovascular pré-existente, reduz o risco de mortalidade por todas as causas, ou incidência de eventos cardiovasculares totais, acidentes vasculares cerebrais, doença coronária ou eventos adversos relacionados com a doença.

Procurando localizar até junho de 2024 ensaios clínicos aleatorizados e controlados (RCTs) com uma duração mínima de um ano, comparando o início da monoterapia anti-hipertensiva ou da terapêutica escalonada, ou ambas, versus placebo ou ausência de tratamento em participantes com hipertensão ligeira e sem doença cardiovascular preexistente, foram pesquisadas as seguintes bases de dados: Cochrane Hypertension Specialised Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, ClinicalTrials.gov e World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform.

Os resultados (outcomes) analisados incluíram a mortalidade por todas as causas e os eventos cardiovasculares totais. Houve ainda um conjunto de resultados secundários.

Foram incluídos para análise final dados individuais de doentes de cinco ensaios clínicos envolvendo um total de 9.124 participantes, dos quais 4.593 receberam anti-hipertensivos e 4.531 placebo ou nenhum tratamento. Todos os cinco ensaios reportaram mortalidade por todas as causas; quatro ensaios reportaram eventos cardiovasculares totais e AVCs; três ensaios reportaram doença coronária; e um ensaio reportou eventos adversos relacionados com o uso de medicamentos.

Os resultados indicam que, com o tratamento, pode haver pouca ou nenhuma redução da mortalidade por todas as causas (RR 0,85, IC 95% 0,64 a 1,14; 5 ensaios, 9124 participantes; evidência de baixa certeza) ou incidência de eventos cardiovasculares totais (RR 0,93, IC 95% 0,69 a 1,24; 4 ensaios, 7292 participantes; evidência de baixa certeza).

Os autores concluem que a iniciação de terapêutica anti-hipertensiva em prevenção primária de doentes de baixo risco pode ter um impacto modesto, com possível aumento dos efeitos adversos, necessitando de monitorização cuidadosa.

Aplicação prática: o tratamento de valores baixos de hipertensão arterial pode ser problemático (por falta de eficácia e aumento de risco) e alerta-nos para entrar em linha de conta com o risco cardiovascular global e não apenas os valores tensionais, na decisão de intervir.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso